

Jacek Woroniecki – mistrz intelektualnego katolicyzmu

Recenzja

Piotr S. Mazur, Barbara Kiereś, Ryszard Skrzyniarz, Agata Płazińska: *Jacek Woroniecki*, red. P. S. Mazur, (*Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej*, red. Maciej Bała, Piotr S. Mazur), Kraków 2019, stron 213; też w wersji angielskiej, tamże, stron 218.

Środowisko filozoficzne związane z Akademią Ignatianum w Krakowie przy współpracy z licznymi środowiskami naukowymi w Polsce, w ramach konkursu ministerialnego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, przygotowało i zrealizowało projekt badawczy zatytułowany „Polska filozofia chrześcijańska” poświęcony najwybitniejszym postaciom filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI wieku. Realizacja projektu

trwała 48 miesięcy i była w całości finansowana z dotacji ministerialnej. Kierownikiem całego grantu był ks. dr hab. Maciej Bała, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jego koordynatorem z ramienia Akademii Ignatianum – dr hab. Piotr Stanisław Mazur¹.

W ramach projektu przygotowano w języku polskim i angielskim 13 monografii poświęconych czołowym filozofom polskim: Tom I: Mieczysław Go-

¹ Projekt „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, umowa nr 0033/FIL/2016/20 zawarta dnia 27.12.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Akademią Ignatianum w Krakowie na okres realizacji od 27.12.2016 do 26.12.2020 roku. Dofinansowanie wyniosło 999 846 zł. Szerzej na temat projektu pisał już w „Roczniku Tomistycznym” ks. prof. Stanisław Janeczek w recenzji tomu poświęconego Mieczysławowi Gogaczowi; zob. S. Janeczek, Mieczysław Gogacz – filozof klasyczny. Recenzja: A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembruski, Mieczysław Gogacz, red. A. Andrzejuk, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, stron 236; też w wersji angielskiej, tamże, stron 245, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2018), s. 353-359.

gacz – oprac. A. Andrzejuk (UKSW); tom II: Piotr Lenartowicz – oprac. J. Bremer SJ (AIK); tom III: Stanisław Kamiński – oprac. K. Wolsza (UO); tom IV: Kazimierz Kłoskowski – oprac. A. Lemańska (UKSW); tom V: Kazimierz Kłósak – oprac. J. Mączka (UP JP II); tom VI: Feliks Koneczny – oprac. P. Skrzydlewski (AIK); tom VII: Mieczysław A. Krąpiec – oprac. Z. Pańpuch (KUL); tom VIII: Tadeusz Ślipko – oprac. E. Podrez (UKSW); tom IX: Tadeusz Styczeń – oprac. R. Moń (UKSW); tom X: Józef Tischner – oprac. J. Jagiełło (UP JP II); tom XI: Karol Wojtyła – oprac. G. Hołub (UP JP II); tom XII: Jacek Woroniecki – oprac. P. Mazur (AIK); tom XIII: Zofia Józefa Zdybicka – oprac. J. Sochoń (UKSW). Tom XIV to Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku (A Companion to Polish Christian Philosophy of the Twentieth Century) opracowany także w wersji polskiej i angielskiej pod redakcją Piotra Mazura, Piotra Duchlińskiego i Pawła Skrzydlewskiego. Wszystkie wymienione prace ukazały się w języku polskim i angielskim, a także są dostępne na platformie cyfrowej: <https://pchph.ignatianum.edu.pl/>.

Jak napisano w stosownym wniosku, „celem projektu była potrzeba upamiętnienia oraz pogłębienia znajomości do-

robku polskiej filozofii chrześcijańskiej oraz jej roli, jaką pełniła w szeroko pojętej kulturze, nauce, ekonomii, polityce, sztuce, obyczajowości, religii w XX i XXI wieku”. Wydaje się, że tak określony cel w sposób paradygmatyczny realizuje pierwsze wydane opracowanie, dotyczące o. Jacka Woronieckiego OP (1878–1949), którego redaktorem był prof. Piotr S. Mazur, pomysłodawca, inicjator i koordynator całego grantu.

Opracowanie to kompetentnie w sposób całościowy, a zarazem wnikliwy prezentuje sylwetkę, poglądy i dokonania o. Woronieckiego². W omówieniu jego poglądów na podkreślenie zasługuje staranne wyważenie dziedzin wiedzy (filozofia, teologia, nauki społeczne), którymi zajmował się bohater opracowania, a w nich poszczególnych dyscyplin, np. filozofia człowieka, etyka, pedagogika, eklezjologia, teologia życia wewnętrznego, teoria rozumnego patriotyzmu. Dodać też należy, że załączone wypisy bardzo dobrze ilustrują omówione ujęcia Woronieckiego.

Struktura opracowania jest bardzo przejrzysta i odpowiada założeniom przyjętym w projekcie „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej”. Najpierw Autorzy przedstawiają życie i działalność naukową Jacka Woronieckiego na tle epoki, w której przyszło mu żyć i pracować. Prezentacja poglądów

² Warto dodać, że na łamach „Rocznika Tomistycznego” już wcześniej zauważono i zrecenzowano ciekawe badania nad spuścizną o. Woronieckiego; zob. Artur Andrzejuk, Recenzja: Ryszard Polak, Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa–Radzymin 201, stron 566 „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 275-278 oraz Natalia Herold, Recenzja: Stanisław Gałkowski, Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, stron 328, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 321-328.

rozpoczyna się od ogólnej charakterystyki filozofii, którą uprawiał Woroniecki (tomizm w ramach tzw. *philosophia perennis* o wyraźnie katolickim charakterze). Następnie mamy omówienie jego wizji człowieka, co stanowi fundament wszystkich innych – nawet dość odległych od filozofii – ujęć i poglądów. Słusznie w recenzowanej książce poświęcono problematyce antropologicznej należne jej miejsce, jakie faktycznie miała w myśli Woronieckiego. Opracowanie odzwierciedla bowiem wiernie podstawową troskę Dominikana, która skupiała się wokół moralności i wychowania. Można powiedzieć nawet, że podejmowana przez niego problematyka teologiczna i społeczna wynikała z tej podstawowej troski, co także kompetentnie przedstawiono w publikacji, którą zamyka próba prezentacji oddziaływania Woronieckiego na środowisko krajowe i zagraniczne. Przy czym określenie „próba” nie stanowi przytyku wobec opracowania, lecz wskazuje na samą materię tej sprawy, czyli owo oddziaływanie, którego – szczególnie w przypadku Woronieckiego – nie da się „zmierzyć” samymi publikacjami. Oddziaływał on bowiem przez swoje wykłady i niepublikowane skrypty (np. „kryptocytaty” z Woronieckiego znajdujemy w etycznych pracach Józefa Bocheńskiego, np. w *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*). Wiadomo także, że etycy katolicy, np.

Feliks W. Bednarski, Karol Wojtyła wykładali i egzaminowali, opierając się na niepublikowanej wersji *Katolickiej etyki wychowawczej* Woronieckiego – kompletne jej wydanie bowiem ukazało się dopiero w 1986 roku.

Jak już wspomniano, wypisy trafnie ilustrują omówione w opracowaniu poglądy Woronieckiego. Składają się na nie wypowiedzi Woronieckiego na temat charakteru systemu etyki chrześcijańskiej w porównaniu z innymi systemami etycznymi, rozwoju osobistości człowieka, kapitalnego i oryginalnego odróżnienia nawyku od sprawności, umiejętności rządzenia i rozkazywania, narodu i państwa. Całość tomu dopełnia obszerna bibliografia

Całość opracowana została przez specjalistów, których kompetencje nie budzą wątpliwości. Dodać należy, że tekst napisany jest dobrą polszczyzną, czyta się go bardzo dobrze.

Można więc śmiało zarekomendować Czytelnikom tom serii *Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku*, poświęcony Jackowi Woronieckiemu – „mistrzowi intelektualnego katolicyzmu”³, jako syntetyczne, źródłowo opracowane i udokumentowane wprowadzenie w myśl tego wybitnego polskiego filozofa, teologa i wychowawcy, którego naukowe dokonania właściwie są ciągle odkrywane, gdyż właściwą recepcję jego myśli skutecznie zablokowali na dobre kilkadziesiąt lat rządzący Polską komuniści.

³ Jest to tytuł, który dla o. Jacka Woronieckiego wymyślił Mariusz Malinowski, zob. posiedzenie czternaste Katedry Historii Filozofii UKSW (28 października 2004 r.) pt. Rola biografistyki w filozofii na przykładzie postaci Jacka Woronieckiego (ref. M. Malinowski), <http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos14.htm> [II 2021].